

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 265 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi
huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali
O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi
huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori
bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Qudratovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'lqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozoridagi emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	

Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	
Korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukrullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruz Raxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarni boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	

Agroklasterning tadbirkorlikni rivojlantirishdagi ahamiyati	219
Qurbonov Alisher Boboqulovich	
“Yashil” Iqtisodiyotni rivojlantirishda turizmga investitsiyalarning roli	224
Azimov Olimjon Orifovich	
Biznes tuzilmasi uchun xodimlarning innovatsion rivojlanishini diversifikatsiya qilish	231
Matyoqubova Dilfuza Olimboevna	
Raqamli texnologiyalar asosida aholini ro‘yxatga olish jarayonlarini samarali tashkil etish	236
Annazarova Barno Rustamovna	
Qishloq xo‘jaligida sug‘oriladigan yerlar unumdorligini oshirishni iqtisodiy rag‘batlantirishning dolzarb masalalari.....	242
Isaxanov Muslimjon Ma‘rifjon o‘g‘li	
Logistika va uning sanoat mahsulot ishlab chiqarish tannarxiga ta‘sirini kamaytirish	246
Zokirjonov Asadbek Otabek o‘g‘li	
Sug‘urta kompaniyalari moliyaviy risklarini baholash	249
Baymuratova Gulirayxon Tursunbaevna	
Tadbirkorlik salohiyati tushunchasining rivojlanish bosqichlari	255
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o‘g‘li	
Qishloqlarning resurs salohiyati iqtisodiy kategoriya va iqtisodiyotning agrar sektorini rivojlantirishning zaruriy sharti sifatida	260
Tursunpo‘latov Farxodjon Xoshimjon o‘g‘li	

QISHLOQLARNING RESURS SALOHİYATI IQTISODIY KATEGORIYA VA IQTISODIYOTNING AGRAR SEKTORINI RIVOJLANTIRISHNING ZARURIY SHARTI SIFATIDA

Tursunpo'latov Farxodjon Xoshimjon o'g'li

Urganch davlat universiteti, mustaqil tadqiqotchi

Annotatsiya: Ushbu tadqiqotda iqtisodiyotning agrar sektorini rivojlantirishda qishloq joylarining resurs salohiyati, ularning mamlakat iqtisodiyotidagi o'ri hamda aholisi tez o'sib borayotgan mamlakatimizda qishloq xo'jalik mahsulotlariga bo'lgan ehtiyojni qondirishda qishloq resurslaridan unumli foydalanish masalalari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: resurs, resurs salohiyati, inson kapitali, raqamlashtirish, innovatsiya markazlari, qishloq infratuzilmasi, integratsion muhit.

Abstract: This study examines the resource potential of rural areas in the development of the agrarian sector of the economy, their role in the country's economy, and issues related to the effective use of rural resources to meet the demand for agricultural products in our rapidly growing population.

Key words: resource, resource potential, human capital, digitization, innovation centers, rural infrastructure, integrated environment.

Аннотация: В данной работе рассматривается роль ресурсного потенциала сельских территорий в развитии аграрного сектора экономики, их вклад в экономику страны, а также вопросы эффективного использования сельских ресурсов для удовлетворения потребности в сельскохозяйственной продукции в условиях быстрого роста населения.

Ключевые слова: ресурс, ресурсный потенциал, человеческий капитал, цифровизация, инновационные центры, сельская инфраструктура, интегрированная среда.

KIRISH

Jamiyat hayotini turli tabiiy resurslarsiz tasavvur etish qiyin. "Resurs" so'zi fransuz tilidan olingan bo'lib, "yashash vositasi" degan ma'noni anglatadi. Tabiiy resurslar inson tomonidan yaratilmaydi, balki tabiatda mavjud bo'lgan, inson hayoti va xo'jalik faoliyati uchun zarur bo'lgan barcha tabiiy ob'ektlar, sharoitlar va jarayonlarni o'z ichiga oladi. Mamlakatning tabiiy resurslarga boyligi uning iqtisodiy rivojlanishi uchun muhim omil bo'lib xizmat qiladi, resurslarning kamligi esa ishlab chiqarish kuchlarini rivojlantirish imkoniyatini cheklaydi. So'nggi yillarda qishloq xo'jaligining jahon iqtisodiyotidagi ahamiyati sezilarli darajada oshib bormoqda. Shu sababli, qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqarishda yer, suv, mehnat resurslari va ularning xususiyatlarini rivojlangan hamda rivojlanayotgan mamlakatlar darajasida o'rganish dolzarb hisoblanadi.

Qishloq xo'jaligi moddiy ishlab chiqarishning asosiy va eng qadimiy tarmoqlaridan biri bo'lib, aholiga oziq-ovqat mahsulotlari va sanoat uchun xomashyoning asosiy qismini yetkazib beradi. U asosan dehqonchilik va chorvachilik kabi ikki yirik tarmoqqa bo'linadi va bu ikki tarmoqdan olinadigan mahsulotlar aholining asosiy ehtiyojlarini qondiradi. Qishloq xo'jaligi, shuningdek, dehqonchilik va chorvachilik mahsulotlarini dastlabki qayta ishlaydigan bir qator tarmoqlarni ham qamrab oladi. Iqtisodiy jihatdan faol aholining katta qismi rivojlanmagan mamlakatlarda 80-90 %, rivojlangan mamlakatlarda esa taxminan 10 % qishloq xo'jaligida band bo'ladi. Shu bilan birga, qishloq aholisi bilan bog'liq ijtimoiy masalalar ham qishloq xo'jaligi bilan uzviy bog'liqdir.

O'zbekiston Markaziy Osiyoning qulay hududida joylashgan bo'lib, azaldan turli xil qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqarilishi bilan mashhur. Bu hududning tabiiy-iqlim sharoitlari qishloq xo'jaligi uchun yetarlicha qulay bo'lib, yillik samarali temperatura +26-30°C atrofida bo'ladi va quyoshli soatlar 3 600 dan oshadi, bu esa yil davomida bir necha marta hosil olish imkonini beradi. Qishloq xo'jaligi O'zbekiston iqtisodiyotining muhim tarmog'i hisoblanadi: uning yalpi ichki mahsulotdagi ulushi qariyb 25 % ni, ishchi kuchidagi ulushi esa 26 % ni tashkil qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Qishloq xo'jaligini rivojlantirishda inson kapitali strategik resurs sifatida qaralmoqda, va qishloq joylaridagi agrosanoat kompleksining rivojlanishini professor olimlar Zverovoy G.P., Nazrunova N.G., Stavseva A.N. va boshqalar o'rgangan. Akademik Pershukevich P.M., Zyablisova I.V., Prushak O.V. kabi olimlar qishloq xo'jaligi tarmoqlarida yuqori texnologiyali korxonalarining raqobatbardoshligini ta'minlash darajasi va sifatini tahlil qilishgan. Ular inson kapitalining yetishmasligi muammosini aniqlab, agrosanoat ishlab chiqarishini strategik rivojlantirish masalalarini ko'tarishdi. Shuningdek, ushbu tadqiqotlar qishloq resurs salohiyati, mintaqaviy sanoatning o'ziga xos xususiyatlari, qishloq xo'jaligini takror ishlab chiqarish va resurs salohiyatini oshirish, hamda mamlakat iqtisodiyotida qishloq agrosanoat majmuasi tarmoqlarini rivojlantirish kabi masalalarni qamrab olgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Qishloq xo'jaligining resurs salohiyatini rivojlantirish sohasidagi tadqiqotlarni umumlashtirish orqali agrosanoat majmuasi va qishloq joylarini rivojlantirish yo'nalishlarini ilmiy jihatdan quyidagicha o'rganildi:

- Empirik tadqiqotlar (kuzatish, taqqoslash, ma'lumot to'plash va o'rganish), nazariy va amaliy materiallarni tahlil qilish va prognozlash.
- Qishloq xo'jaligining resurs salohiyatini rivojlantirishning strategik yo'nalishlarini belgilash.
- Qishloq joylariga bog'liq tizimlarning o'zaro aloqadorligi va rivojlanish ko'rsatkichlarini tahlil qilish orqali qishloq ixtisoslashuvi va kooperatsiyasini ishlab chiqishga e'tibor qaratish.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekiston iqtisodiyoti rivojlanishida qishloq xo'jaligi muhim o'rin tutadi. Prezident huzuridagi Statistika agentligi ma'lumotlariga ko'ra, 2023-yil yakuni bo'yicha O'zbekistonning yalpi ichki mahsuloti (YaIM) 6 % ga o'sib, 90,9 milliard dollarga yetgan. Bu aholi jon boshiga 2,5 ming dollarni tashkil etadi. 2023-yil yakunlariga ko'ra, qishloq, o'rmon va baliqchilik xo'jaligining O'zbekiston Respublikasi YAIMdagi ulushi 24,3 % ni tashkil etib, 4,1 % o'sishni qayd etdi. 2021-yilda Prezident Sh.Mirziyoyev 2026-yilga borib, O'zbekiston iqtisodiy o'sishini 1,5 barobarga oshirish va YaIM hajmini kamida 100 mlrd dollarga yetkazishni rejalashtirayotganini ta'kidlagan edi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, qishloq xo'jaligi mahsulotlarining (paxtadan tashqari) asosiy turlari ishlab chiqarish yil sayin ortib bormoqda, ayniqsa, meva va sabzavot mahsulotlarini qayta ishlash va eksport qilish hamda chorvachilik mahsulotlarini ishlab chiqarish sezilarli darajada o'smoqda.

Ushbu tarmoq bo'yicha davlat tomonidan "2020–2030-yillarda Qishloq xo'jaligini rivojlantirish" strategiyasi ishlab chiqilgan bo'lib, unda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, ishbilarmonlik uchun qulay muhit yaratish, davlat rolini kamaytirish va investitsiyaviy jozibadorlikni oshirishga ustuvor ahamiyat berilgan. Strategiyada davlat boshqaruvining zamonaviy tizimlari, ilm-fan, ta'lim va qishloq joylarini rivojlantirish hamda ishonchli statistika tizimini shakllantirish nazarda tutilgan.

Strategiyaga muvofiq, 2030-yilgacha quyidagi o'sish ko'rsatkichlariga erishish ko'zda tutilgan:

- Agro-oziq-ovqat mahsulotlari eksportini yiliga 20 mlrd dollargacha oshirish (2018-yilda bu ko'rsatkich 2,3 mlrd dollar edi).
- Qishloq xo'jaligida mehnat samaradorligini har bir xodimga yiliga 8 000 dollarga yetkazish (hozirda bu ko'rsatkich 3 900 dollar).
- Oziq-ovqat va yengil sanoatda bandlar sonini 20 % ga yetkazish (hozirda 6 %).
- Eksportdagi qayta ishlangan mahsulotlar ulushini 40 % ga oshirish (hozirda 25 %).
- Qishloq xo'jaligidagi tadqiqotlar uchun davlat xarajatlarini 1 % ga yetkazish (hozirda 0,2 %).
- Qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yerlarning 40 % ini suv tejavchi texnologiyalar bilan ta'minlash (hozirda 5 %).
- Ozuqa ekinlari yetishtiriladigan yerlar ulushini jami qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yerlarning 15 % ga yetkazish (hozirda 7 %).

Strategiya, shuningdek, yuqori darajada sho'rlangan yerlarni 37 % gacha qisqartirish (2018-yilda 45 %) va oziq-ovqat taqchilligini bartaraf etish maqsadini o'z ichiga oladi. Paxta va g'alla mamlakat qishloq xo'jaligi

tarmoqlaridagi asosiy ekinlar hisoblanadi. Hukumat qishloq xo'jaligini raqamlashtirish, yer unumdorligini oshirish va yangi texnologiyalarni joriy etish orqali qishloq xo'jaligi sohasida intensiv rivojlanishga erishishni maqsad qilmoqda. Qishloq xo'jaligi ilmiy-innovatsion markazlari tashkil etilib, tuproq sharoitini yaxshilash, o'simlik kasalliklariga qarshi kurashish va urug' tanlash kabi muhim xizmatlar ko'rsatilmoqda. Qishloq xo'jaligini raqamlashtirish va suvni tejovchi texnologiyalarni tatbiq etish orqali samaradorlikni oshirish rejalashtirilmoqda. Bu kabi sa'y-harakatlar mamlakat qishloq xo'jaligi uchun ijobiy istiqbollarni ta'minlaydi.

1-jadval. O'zbekiston Respublikasida qishloq aholi punktlari soni¹.

Hududlar	2018	2019	2020	2021	2022	2023
O'zbekiston Respublikasi	11 006	11 015	10 996	10 996	10 964	10990
Qoraqalpog'iston Respublikasi	1 128	1 130	1 131	1 124	1 126	1126
Andijon	455	455	455	455	455	455
Buxoro	1 469	1 469	1 467	1 473	1 473	1473
Jizzax	519	526	526	525	524	529
Qashqadaryo	1 041	1 041	1 041	1 041	1 042	1042
Navoiy	585	585	577	582	582	582
Namangan	391	391	391	388	388	388
Samarqand	1 849	1 849	1 849	1 853	1 854	1901
Surxondaryo	865	865	856	858	858	859
Sirdaryo	257	257	257	257	257	257
Toshkent	878	878	876	869	834	830
Farg'ona	1 021	1 021	1 021	1 021	1 021	998
Xorazm	548	548	549	550	550	550

1-rasm ma'lumotlariga ko'ra, respublikamizning aksariyat hududlarida qishloq aholi punktlari soni sekinlik bilan kamayib bormoqda. Bu holat qishloqlardagi infratuzilmaning yaxshilanishi, qishloq aholisi hayot sifati ortishi, iqtisodiyotning qishloq xo'jaligi bilan bog'liq drayverlarining qishloq aholi punktlari bilan uzviy bog'liqligi va ularning roli ortib borayotganligi, qishloqlar resurs potentsiali, tabiiy resurs bazasi, samaradorlik, mahsuldorlik, xarajatlar va mehnat resurslari kabi omillar bilan bog'liq.

O'zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlar jarayonida hududlardagi qishloqlar infratuzilmasini yaxshilash va qishloq aholisi uchun barcha qulayliklar yaratishga katta e'tibor qaratilmoqda. Qishloq aholisi yashash sharoitlarini yaxshilash, qishloqlarda yangicha uslubda qurilish, ta'mirlash va obodonlashtirish ishlarini amalga oshirish, yangi ish o'rinlarini tashkil etish kabi chora-tadbirlar olib borilmoqda. Ilgari qishloq xo'jaligini rivojlantirishga asosiy e'tibor qaratilgan bo'lib, infratuzilmani rivojlantirishga kamroq e'tibor berilgan edi. Bugungi kunda hukumat asosiy e'tiborni qishloq infratuzilmasini yaxshilash, ta'lim, sog'liqni saqlash, yoshlar va ayollarni qo'llab-quvvatlash, kambag'allik darajasini kamaytirish kabi masalalarga qaratmoqda.

Qishloqlarning har tomonlama rivojlanishi qishloq aholisining turmush tarzini yaxshilashda, sanoatni rivojlantirishda va infratuzilmani modernizatsiya qilishda muhim o'rin tutadi. Shaharlar rivojlanib, demografik massasi ortib borgani sayin, uning qishloq xo'jaligi mahsulotlariga talabi ortadi, ya'ni aholi soni ko'payishi bilan oziq-ovqat mahsulotlariga ehtiyoj ham ortadi. Shahar aglomeratsiyalari, shaharlar atrofidagi hududlarni o'ziga qo'shib olish orqali qishloqlar rivojlanishiga turtki beradi.

Natijada, qishloqlardagi inson va moddiy resurslardan maksimal foydalanish, mahalliy resurslar, texnikalar, sanoat tarmoqlari va inson resurslaridan foydalanish orqali iqtisodiy integratsion muhit yaratiladi. Bu shahar va qishloqlar o'rtasidagi iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirish uchun imkoniyat yaratadi. Umuman olganda, qishloqlarni rivojlantirmasdan va qishloq xo'jaligini sifat jihatdan yaxshilamasdan mamlakatda iqtisodiy islohotlar samaradorligini oshirish qiyin.

O'zbekiston Respublikasining aksariyat aholisi qishloqlarda yashaydi va bu hududlarda tug'ilish darajasi yuqori bo'lgani sababli ish bilan ta'minlash eng dolzarb masalalardan biridir. Qishloq aholisining ko'pchiligi yoshlardan iborat bo'lib, bu hududlarda katta ishchi kuchi potentsiali mavjudligini ko'rsatadi. Qishloq xo'jaligini taraqqiy ettirish, ishlab chiqarish samaradorligini oshirish O'zbekiston iqtisodiyoti rivoji uchun muhim manba bo'lib xizmat qiladi. Davlatning agrar siyosati qishloq xo'jaligini va hududlarni barqaror rivojlantirishga qaratilgan ijtimoiy-iqtisodiy siyosatining tarkibiy qismidir.

1 Ma'lumotlar O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi rasmiy internet saytidan olingan.

Davlat agrar siyosatining asosiy maqsadlari:

- Qishloq xo'jaligi mahsulotlari va ishlab chiqaruvchilarning raqobatbardoshligini oshirish, oziq-ovqat mahsulotlari sifatini ta'minlash;
- Qishloq hududlarining barqaror rivojlanishini ta'minlash, qishloq aholisi bandligi va ularning turmush darajasini oshirish;
- Qishloq xo'jaligi ehtiyojlari uchun tabiiy resurslarni qayta ishlab chiqarish va muhofaza qilish;
- Qishloq xo'jaligi mahsulotlari uchun samarali bozorlarni shakllantirish;
- Qishloq xo'jaligida investitsiyalar hajmini oshirish va qulay investitsion muhit yaratish;
- Narx indeksini kuzatish va paritetni ushlab turish.

Davlat agrar siyosati tamoyillari:

- Qishloq xo'jaligi ishlab chiqaruvchilarini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash;
- Davlat agrar siyosati to'g'risidagi axborotning ochiqligi;
- Raqobat tengligi tamoyillarini ta'minlash;
- Agrar siyosat chora-tadbirlarini ketma-ketlikda amalga oshirish.

Davlat agrar siyosatining asosiy yo'nalishlari:

- Aholini oziq-ovqat mahsulotlari bilan barqaror ta'minlash;
- Qishloq xo'jaligi bozorlarini shakllantirish va tartibga solish;
- Qishloq xo'jaligi ishlab chiqaruvchilarini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash;
- Ilm-fan va innovatsion faoliyatni rivojlantirish;
- Qishloq hududlarini barqaror rivojlantirish;
- Kadrlar tayyorlash va qayta tayyorlash tizimini takomillashtirish.

Mustaqillikka erishganidan so'ng O'zbekiston iqtisodiyotini barqarorlashtirish va qishloq xo'jaligini rivojlantirish asosiy vazifalardan biri bo'ldi. Bu jarayonda qishloq xo'jaligi samaradorligini oshirish, aholining talabini qondirish, mamlakatni oziq-ovqat bilan ta'minlash, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlashga yo'naltirilgan korxonalarini xomashyo bilan ta'minlash, agrar resurslardan unumli foydalanish orqali davlat iqtisodiy qudratini oshirish va aholi farovonligini yaxshilash muhim vazifalardan biri hisoblanadi.

Qishloq xo'jaligi qishloq aholi punktlarining rivojlanishida muhim o'rin tutadi, ayniqsa, yerdan foydalanish jihatlari rivojlanayotgan mamlakatlarda katta iqtisodiy ahamiyatga ega. Dehqonchilik qishloq jamiyatining asosiy daromad manbaidir va ko'plab mamlakatlarda asosiy iqtisodiy faoliyat turidir. Aholi bandligi va biznes imkoniyatlari nuqtai nazaridan qishloq joylarining rivojlanishi sezilarli hissa qo'shadi.

Qishloq taraqqiyoti, birinchi navbatda, qishloq joylarda odamlarning iqtisodiy ahvolini yaxshilashni ta'minlash jarayonini mezon sifatida tushuniladi. Qishloq xo'jaligida umumiy bandlik ulushi yuqori darajada bo'lgan hududlarda, dehqonchilik qishloq rivojlanishini belgilovchi asosiy iqtisodiy faoliyat bo'lishi mumkin. Hozirgi vaqtda qishloq xo'jalik tarmoqlarini diversifikatsiya qilish orqali qisqa muddatda ishlab chiqarishni ko'paytirish, aholi o'rtasida bandlikni oshirishga e'tibor qaratilmoqda. Ko'proq mahsulot ishlab chiqarish uchun ko'proq mehnat talab etiladi. Shu bilan birga, qishloq joylarda bandlik va qishloqlarni rivojlantirish tashabbuslari rivojlantirish kerak. Infratuzilmani takomillashtirish qishloq iqtisodiyotining raqobatbardoshligini oshirishi mumkin. Investitsiyalar esa yangi korxonalarini qurish natijasida qishloq xo'jalik mahsulotlarini qayta ishlash imkonini beradi. Qishloq xo'jaligini rivojlantirish siyosati qishloq xo'jaligi sektoriga ta'sir ko'rsatadigan tamoyillarga amal qilish va tarkibiy o'zgarishlarni amalga oshirishga imkon berishi kerak.

Umuman olganda, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish va qayta ishlash, ya'ni agrosanoat majmuasi mamlakat iqtisodiyotining eng muhim tarmoqlaridan biri hisoblanadi. O'zbekiston aholisining turmush darajasini oshirishda agrosanoat majmuasining o'рни juda katta. Chunki ASM o'z ichiga agrar soha uchun moddiy-texnik vositalar ishlab chiqaruvchi, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlovchi sanoat va qishloq xo'jalik mahsulotlarini ishlab chiqarish sohasini qamrab oladi va aholi hamda boshqa bozor subyektlari bilan aloqalarni ta'minlovchi infratuzilmani o'z ichiga oladi.

Agrar sektorning resurs salohiyati — agrosanoat majmuasi va qishloq hududlarining rivojlanishi uchun ajralmas qismdir. Infratuzilma vujudga kelishining asosiy sababi — ishlab chiqarish kuchlarini rivojlantirish va samarali faoliyatni ta'minlash uchun iqtisodiy tizimda muhim o'rin egallaydi. Bu tizim ishlab chiqarish, qayta ishlash, sotish va turli xizmatlar ko'rsatish jarayonlarida muayyan vazifalarni bajaradi va agrosanoat majmuasi uchun nazariy asos bo'lib xizmat qiladi.

Hozirgi zamonaviy jamiyatdagi tizimli o'zgarishlar agrosanoat majmuasiga katta ta'sir ko'rsatmoqda. Bu o'zgarishlar, bir tomondan, qishloq xo'jaligi korxonalarini texnik qayta jihozlash va raqamlashtirish orqali sanoatning rivojlanishiga hissa qo'shadi, boshqa tomondan esa uning resurs ta'minotini qayta ko'rib chiqishni talab etadi. Bu jarayonning maqsadi — zamonaviy bozor sharoitida jamiyatning ijtimoiy va iqtisodiy tarkibiy qismlarining o'zaro bog'liqligini ta'minlash, agrosanoat kompleksiga aloqador tarmoqlar resurs salohiyatini tahlil qilish va undan foydalanish samaradorligini oshirishdan iboratdir.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Resurs salohiyati (potensial) tadbirkorlik tuzilmasining barcha o'zaro bog'liq resurslari yig'indisi sifatida belgilanadi va ulardan foydalanish orqali maksimal iqtisodiy samaraga erishish mumkin. Ayniqsa, agrar sohada tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish mamlakatimizning muhim vazifalaridan biri hisoblanadi. Qishloq xo'jaligi dunyodagi eng muhim sohalardan biri bo'lib, bu soha nafaqat oziq-ovqat bilan ta'minlaydi, balki ish o'rinlari yaratadi. Ushbu faoliyat tadbirkorlik va qishloq xo'jaligi sohasi bilan birgalikdagi hamkorlikni talab etadi, bu esa iqtisodiy barqarorlik va global rivojlanishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, qishloq xo'jaligidagi tadbirkorlik faoliyati o'ziga xos xususiyatlari va xavflari tufayli qator qiyinchiliklar va to'siqlar bilan yuzlashadi, shuning uchun yuqori samarali, raqobatbardosh tadbirkorlik faoliyatini shakllantirish zarurdir.

Agrosanoat kompleksida kichik tadbirkorlikni barqaror rivojlantirishga qaratilgan ilmiy taklif va tavsiyalar:

Kichik tadbirkorlikni rivojlantirish asosan ikki yo'nalishda olib borilishi lozim: qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarish va qayta ishlash sanoati. Xizmat ko'rsatish sohasi esa ushbu yo'nalishlar rivojiga bog'liq bo'lib, qishloq xo'jaligi tovar ishlab chiqaruvchilari va qayta ishlovchi korxonalarining infratuzilma yo'nalishida kooperatsiyasini yo'lga qo'yish maqsadga muvofiqdir.

Xorijiy va mahalliy investitsiyalarni jalb qilish orqali zamonaviy texnika va yuqori texnologiyalar bilan jihozlangan ixcham qayta ishlash korxonalarini tashkil etish zarur.

Agrofimlar mahsulotlarining eksport salohiyatini oshirish zarur, buning uchun barcha tumanlardagi agrofimlar faoliyatini qayta tashkil etish va ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar sifatini jahon bozori talablariga yetkazish bo'yicha chora-tadbirlar ishlab chiqish talab qilinadi.

Tarmoqlar o'rtasidagi nomutanosibliklarni bartaraf etish va ulardagi muvozanatni ta'minlash lozim. Qishloq xo'jaligidagi kichik tadbirkorlik subyektlarining ulushini 60 % darajasida saqlash orqali boshqa tarmoqlarda ham tadbirkorlik faoliyatini oshirish maqsadga muvofiqdir.

Agrosanoat majmuasida fermer va dehqon xo'jaliklari asosiy ishlab chiqaruvchi subyektlardir. Dehqon xo'jaliklari ko'proq chorvachilik mahsulotlarini ishlab chiqarishga yo'naltirilgan bo'lsa, fermer xo'jaliklari dehqonchilik mahsulotlarini yetishtirishda yetakchidir. Bu ikki turdagi xo'jalik o'zaro bog'liq tarzda rivojlanib, qayta ishlash sanoatining rivojlanishiga zamin yaratadi. Faoliyat ko'lamini kengaytirish uchun:

Birinchiidan, fermer xo'jaliklarida chorvachilik mahsulotlari ishlab chiqarishni rasmiylashtirish va yer maydonlarida yem-xashak yetishtirish imkoniyatlarini yaratish zarur. Shuningdek, dehqonchilik mahsulotlarini qayta ishlashdan hosil bo'ladigan yem-xashak mahsulotlarini sotish uchun savdo nuqtalarini tashkil etish lozim.

Ikkinchiidan, dehqon xo'jaliklarini norasmiy sektordan rasmiy sektorga o'tkazish chora-tadbirlari amalga oshirilishi va shartnomaviy munosabatlarni tartibga solish talab etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 23-oktabrdagi "O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020–2030-yillarga mo'ljallangan strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5853-son Farmoni. <https://lex.uz/docs/-4567334>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-son Farmoni. <https://lex.uz/uz/docs/-5841063>
3. Прущак О.В. Методические подходы к комплексной оценке ресурсного потенциала АПК региона // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. 2017. №5 (69). С. 110–115.
4. Третьякова Л.А. Специфика формирования человеческого капитала на высокотехнологичных предприятиях агропромышленного комплекса // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2020. №2. С. 64–69.
5. Ergashev R.X. Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti (darslik). Toshkent: "EXTREMUM PRESS", 2011. 416 bet.
6. Mamatov A.A., Xurramov A.F., Mamatov M.A. Qishloq ishlab chiqarish infratuzilmasi iqtisodiyoti (o'quv qo'llanma). Toshkent: "Sanostandart", 2016. 296 bet.
7. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi ma'lumotlari.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

